

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Холбоев Сардор Бобоқул ўғли

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

OMON MATJON ASARLARINING LINGVOKULTURO USTIORT ХУДУДИДА СУДОЧЬ ЧЎКМАСИ ВА БЕРДАХ КЎТАРИЛМАСИНИНГ ҚУЙИ ЮРА ВАЮҚОРИ ПАЛЕОЗОЙ

ҚАТЛАМЛАРИНИНГ УГЛЕВОДОРОДЛАРГА МАХСУЛДОРЛИЛИГИ ҚУЙИДАГИ КОНЛАР МИСОЛИДА (АРСЛАН, ИНАМ ВА ҚУЙИ СУРГИЛ) LOGIYASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/IYUL